

KAMYOB VA YO‘QOLIB KETISH XAVFI OSTIDA TURGAN HAYVON TURLARINI HUQUQIY MUHOFAZA QILISH

Omirezakov Rustem Abdirazaq uli

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti
stajer-o‘qituvchisi, Nukus shahri

Annotatsiya: Maqolada hayvonlarning noyob va yo‘qolib ketish xavfi ostida turgan turlarini muhofaza qilish masalalari huquqiy jihat nuqtai nazaridan o‘rganiladi. Ko‘rib chiqilayotgan sohada O‘zbekiston Respublikasining zamonaviy qonunchiligini tahlil qilish amalga oshiriladi.

Kalit so‘zlar: O‘zbekiston faunasi, Qizil kitob, hayvonot dunyosi, yovvoyi hayvonlar turlari, huquqiy javobgarlik.

Bugungi kunda O‘zbekistonning umumiy biologik xilma-xilligi 27000 dan ortiq turni tashkil etadi.[1. 62 B.] O‘zbekiston faunasida umurtqali hayvonlarning 706 turi mavjud, umurtqasiz hayvon turlari esa 15 mingdan ortiq. So‘nggi o‘n yil davomida tabiatdan foydalanishning kuchayishi oqibatida, ularning yashash joylari va soni qisqardi, ba‘zilari esa butunlay yo‘q bo‘lib ketdi[2. 23 B.]. Muhofazaga muhtoj va yo‘qolib borayotgan hayvon turlaridan O‘zbekistonning Qizil kitobiga kenja turlar bilan birgalikda sutemizuvchilarning 30, qushlarning 52 turi, sudralib yuruvchilarning 21 turi, baliqlarning 18 turi, halqasimon chuvalchaglarning 3 turi, mollyuskalarning 15 turi va bo‘g‘imoyoqlilarning 67 turi kiritilgan. [3]

Mamlakatimizda 2023-yil 30-aprelda bo‘lib o‘tgan referendumda fuqarolarning 90,21 foizi ovoz bilan qabul qilingan[4. 110 B.] yangi Konstitutsiyaning 62-moddasida : “Fuqarolar atrof tabiiy muhitga ehtiyotkorona munosabatda bo‘lishga majburdirlar.” – deb aytib otilgan.[5]

O‘zbekiston Respublikasining “Hayvonot dunyosini muhofaza qilish va undan foydalanish to‘g‘risida” yangi tahrirdagi Qonunining[6] 24-moddasiga ko‘ra hayvonot

dunyosini muhofaza qilish va undan foydalanishga oid asosiy talablar quyidagilardan iborat:

yovvoyi hayvonlarning yashash muhiti, urchish joylari va ko‘chib o‘tish yo‘llarini saqlab qolish;

yovvoyi hayvonlardan oqilona foydalanish, ularni tiklash va takror ko‘paytirish; yovvoyi hayvonlarning sonini tartibga solish.

Shuningdek qonunning 17-moddasida “Kamyob va yo‘qolib ketish xavfi ostida turgan yovvoyi hayvonlar turlari O‘zbekiston Respublikasi Qizil kitobiga kiritiladi. Kamyob va yo‘qolib ketish xavfi ostida turgan yovvoyi hayvonlarning turlari nobud bo‘lishiga, soni kamayib ketishiga yoki yashash muhiti buzilishiga olib kelishi mumkin bo‘lgan harakatlarga (harakatsizlikka) yo‘l qo‘yilmaydi.” – deb ko‘rsatilgan. Tabiiy sharoitlarda tiklash hamda takror ko‘paytirish imkoniyati bo‘lmagan kamyob va yo‘qolib ketish xavfi ostida turgan yovvoyi hayvonlar turlarini saqlab qolish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo‘mitasi hamda O‘zbekiston Respublikasi O‘rmon xo‘jaligi davlat qo‘mitasi ushbu turdagi hayvonlarning ko‘payishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratish bo‘yicha chora-tadbirlar ko‘rishi shart.

Hayvonot dunyosini muhofaza qilish to‘g‘risidagi qonun hujjatlarini buzganlik uchun huquqiy javobgarlikni solishtirsak, uning bir qancha turlariga to‘xtalib o‘tishimiz kerak.

O‘zbekiston Respublikasining ma‘muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksi 93-moddasiga binoan O‘zbekiston Respublikasi Qizil kitobiga kiritilgan hayvonlar va o‘simliklar turlarini saqlashga zarar keltiradi deb topilgan hayvonlar yoki o‘simliklarni qonunga xilof ravishda O‘zbekiston Respublikasiga olib kirish — fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining ikki baravaridan besh baravarigacha, mansabdor shaxslarga esa — uch baravaridan yetti baravarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo‘ladi. 94-moddaga ko‘ra esa: O‘zbekiston Respublikasi Qizil kitobiga kiritilgan hayvon turlariga mansub noyob yoki yo‘q bo‘lib ketish xavfida turgan hayvonlarni yo‘q qilib yuborish, o‘lja qilish yoxud ularning tuxum, uvildir qo‘yadigan inlarini, boshpanalarini yo‘q

qilish, inlarini, uyalarini va boshqa yashash joylarini buzish yoxud shunday hayvonlarning qirilib ketishiga, soni kamayib ketishiga yoki yashash muhiti buzilishiga sabab bo‘ladigan boshqa harakatlar sodir etish yoxud bunday hayvonlarni ovlash ruxsatnomasida ko‘rsatilgan shartlarni buzgan holda o‘lja qilish — shu huquqbuzarliklarni sodir etish quroli bo‘lgan ashyolarni musodara qilib yoki musodara qilmay, fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining besh baravaridan o‘n baravarigacha, mansabdor shaxslarga esa — o‘n baravaridan o‘n besh baravarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo‘ladi. Xuddi shunday huquqbuzarliklar ma‘muriy jazo chorasi qo‘llanilgandan keyin bir yil davomida takror sodir etilgan bo‘lsa, — shu huquqbuzarliklarni sodir etish quroli bo‘lgan ashyolarni musodara qilib, fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining o‘n baravaridan o‘n besh baravarigacha, mansabdor shaxslarga esa — o‘n besh baravaridan yigirma baravarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo‘ladi. [7] 2022-yilda ekologik huquqbuzarliklar yuzasidan 27 ta holat bo‘yicha jinoiy ish qo‘zg‘atilgan bo‘lib, ularning barchasi bo‘yicha yengil moliyaviy jarima jazosi qo‘llanilgan. [8. 33 B.]

Bugun mamlakatimizda atrof-muhitni muhofaza qilish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, sanitariya-ekologik vaziyatni yaxshilash borasida izchil ishlar amalga oshirilmoqda[10. 90 B.]. Yashashimiz uchun tabiatni asrash, tabiiy boyliklardan oqilona foydalanish, ulardan tejamkorlik bilan foydalanish zarur[10. 263B.].

Hayvonot dunyosi to‘g‘risidagi qonun hujjatlarini buzganlik uchun huquqiy javobgarlik turlarini ko‘rib chiqish va solishtirsak, shuni aniq aytish mumkinki, turli huquq manbalarida qo‘pol va kichik huquqbuzarliklarning har xil turlari, shuningdek ularni sodir etganlik uchun javobgarlik belgilab qo‘yilgan. Lekin ularni birlashtiradigan narsa umumiy maqsad, ya‘ni hayvonot tabiatini muhofaza qilishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Omirzaqov, R. (2022). PROTECTION OF FLORA AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT. Science and Innovation, 1(2), 65-67.
2. Tursinbaev, M. (2023). IJRO HOKIMIYATI ORGANLARI TIZIMINING ASOSIY BO‘G‘INI SIFATIDA VAZIRLIKLARNING HUQUQIY MAQOMINI OSHIRISH BO‘YICHA ISLOHATLAR. SIYOSATSHUNOSLIK, HUQUQ VA XALQARO MUNOSABATLAR JURNALI, 2(7), 22-24.
3. <https://www.uznature.uz/uz/activity/biodiversity?numer=441>
4. Omirzakov, R. (2023). CONSTITUTIONAL AND LEGAL GUARANTEES OF ENVIRONMENTAL RIGHTS OF CITIZENS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. In Academic International Conference on Multi-Disciplinary Studies and Education (Vol. 1, No. 12, pp. 110-111).
5. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi // [URL:https://lex.uz/docs/-6445145#-6445187](https://lex.uz/docs/-6445145#-6445187)
6. O‘zbekiston Respublikasining “Hayvonot dunyosini muhofaza qilish va undan foydalanish to‘g‘risida” yangi tahrirdagi Qonuni // URL: <https://lex.uz/docs/-3029502>
7. O‘zbekiston Respublikasining ma‘muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksi // [URL:https://lex.uz/docs/97664#-199168](https://lex.uz/docs/97664#-199168)
8. Tursinbaev, M., & Rustem, O. (2023). IJRO HOKIMIYATI ORGANLARI TIZIMINING ASOSIY BO‘G‘INI SIFATIDA VAZIRLIKLARNING EKOLOGIK DAVLAT BOSHQARUVI SOHASIDAGI VAKOLATLARI. SIYOSATSHUNOSLIK, HUQUQ VA XALQARO MUNOSABATLAR JURNALI, 2(7), 31-35.
9. Rustem Omirzakov. (2023). SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS AND ITS ROLE IN THE STATE POLICY OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN IN THE FIELD OF ENVIRONMENTAL PROTECTION. International Journal Of Law And Criminology, 3(07), 89–93. <https://doi.org/10.37547/ijlc/Volume03Issue07-15>

10. Aymuratov, S., & Omirzakov, R. (2023). O‘ZBEKISTONDA MAHALLIY DAVLAT HOKIMIYATI VAKILLIK VA IJROIYA ORGANLARI O‘ZARO MUNOSABATLARINING KONSTITUTSIYAVIY-HUQUQIY ASOSLARI. Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 3(6), 263–266. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/18509>
11. Xalmuratov, M. (2023, January). KORRUPCIYA HÁM ONIŃ ALDIN ALIWDIŃ HUQIQIY TIYKARLARI. In INTERNATIONAL CONFERENCES (Vol. 1, No. 1, pp. 983-985).